

LEKSIKOGRAFIYA. LUG'ATLAR VA ULARNING YARATILISH
TARIXI

Sayfullayeva Barchinoy Sobir qizi

BuxDU, Xorijiy tillar fakulteti (ingliz tili)

4-bosqich talabasi

E-mail:barchinoysayfullayeva2@gmail.com

Tel +998916496641

Annotatsiya: Lug'atlar til o'rganishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi, leksikografiya esa lug'at va uning turlarini o'rganuvchi tilshunoslik bo'limi. Ushbu maqolada lug'atlarning kelib chiqishi, tarixi va ularning turlari muhokama qilinadi. Bundan tashqari olimlarning lug'atshunoslik sohasida yaratilgan dastlabki lug'atlari haqida batafsil ma'lumot beriladi.

Tayanch tushunchalar: leksikografiya, lexicon- Worterbuch, mixxat yozuvi, Shuoven Jiezi, Akkad imperiyasi, Shummer-Akkad tillari, Sofist Apolloniy, Bodlein kutubxonasi, Samuel Jonson, Nuh Vebster, Charles Merriam, "Amerika lug'ati"

Lug'at – muayyan tilda, uning hududiy yoki ijtimoiy lahjasida mavjud bo'lgan, u yoki bu yozuvchi asarlarida uchraydigan so'zlar yig'indisi, ya'ni leksika. Bundan tashqari lug'at so'zlar, morfemalar, so'z birikmalari, iboralar va boshqalarning muayyan tartibda, ya'ni alifboli, uyali, mavzuli joylashtirilgan, tavsiflanuvchi birliklar, ularning kelib chiqishi, ma'nolari, yozilishi, talaffuzi, uslubiy mansubligi, boshqa tillarga tarjimai haqidagi ma'lumotlar jamlangan kitobdir. Lug'atlar ma'naviy-madaniy sohada muhim o'rin egallaydi, ularda jamiyatning ma'lum davrda erishgan bilimlari aks etadi. Lug'at bir qator ijtimoiy vazifalarni bajaradi: o'quvchiga muayyan hodisa haqida ma'lumot beradi; uni o'z va o'zga tillardagi so'zlar bilan tanishtiradi; tilni, uning lug'at tarkibini takomillashtirish va tartibga solishga yordam beradi. Lug'atlar juda qadim davrlarda paydo bo'lgan.

Leksikografiya – lugʻatshunoslikni oʻrganuvchi fan har qanday xalqning betakror milliy boyligi uning oʻz soʻzlari hamda turgʻun iboralaridir. Lugʻat tuzish nazariyasi va amaliyoti bilan shugʻullanuvchi fan leksikografiya yunoncha soʻzdan olingan boʻlib, “lexikos” – lugʻat, “grapho” – yozaman degan maʼnolarni bildiradi. Zamon va makon taʼsirida tilning lugʻat boyligi doimiy ravishda rivojlanib boradi. Hayot, turmush tarzi taraqqiyot va kashfiyotlar yangi-yangi soʻzlar, tushunchalarni dunyoga keltiradi, baʼzi soʻzlar eskirib isteʼmoldan chiqadi. Ana shunday dinamik rivojdagi bebaho boylikni oʻz vaqtida tarix zarvaraqlariga muhrlash, tilning oltin sahifalarini durlash bilan toʻldirib boorish faqat matonatli, zahmatkash, fidokor tilshunos siymolargagina nasib etadi. Bunday buyuklarning nomi abadiy hurmatda boʻladi. Til lugʻat boyligining nisbatan toʻliq tahlili faqat lugʻatlar orqali amalga oshirilishi mumkin. Lugʻatlar tuzishning nazariy va amaliy sohalari bilan shugʻullanuvchi fan leksikografiya deb nomlanadi. Lexikographie – grek tilidan olingan boʻlib, lexicon- Worterbuch, grapho- ich schreibe, yaʼni soʻzni izohlash, ifodalash maʼnosini beradi.

Dunyo leksikografiyasi ming yillik tarixga ega boʻlsada, uning asosiy rivoji keyingi 2-3 asrga toʻgʻri keladi. Ilk bor oz sonli soʻzlar va iboralardangina tashkil topgan qoʻl yozmalardan boshlangan lugʻatlar hozirgi kunga kelib tillarning yuz ming soʻzlarni oʻz ichiga olib, minglab nusxada chop etilmoqda. Keying yillarda leksikografiyaning faqatgina amaliy tomoni emas, balki nazariy yoʻnalishi, obykti, predmeti shakllandi. Lugʻat tuzish nazariyasi, amaliyoti mana shunday oʻta mashaqqatli, oʻta masʼuliyatli sohasi boʻlganligi sababli ushbu savobli yoʻnalish bilan yetuk, fidokor, millatparvar olimlar shugʻullanmoqdalar¹.

Maʼlum boʻlgan eng qadimgi lugʻatlar miloddan avvalgi 2300 yillarda Eblada (hozirgi Suriya) Akkad imperiyasida topilgan. Shummer-Akkad tillaridagi mixxat yozuvlari boʻlgan. Arxeologlarning aniqlashicha, Qadimgi Mesopotamiyaliklar birinchi boʻlib mixxat yozuvli soʻzlar va ularning akkadcha muqobillarini loy lavhlarga oʻyib, lugʻatlar yaratganlar. Boshqa qadimiy lugʻatlarga Xitoydan Shuoven Jiezi va

¹, Abduvahob Madaliyev “Lingvisticheskiy ensiklopedicheskiy slovar”, Moskva, 1990, 57-bet
WWW.HUMOSCIENCE.COM

Sofist Apolloniy tomonidan yozilgan yunoncha lug'at (ayniqsa, Gomer ishlatgan so'zlar ro'yxati va ularning ma'nolari) kiradi. Eng qadimgi Yevropa lug'atlari ikki tilli lug'atlar bo'lgan. Bular fransuz, italyan yoki lotin so'zlarining lug'atlari va ingliz tilidagi xorijiy so'zlarning ta'riflari edi. 8000 ta inglizcha so'zdan iborat bo'lgan alifbo tartibida bo'lmagan dastlabki lug'at 1592-yilda Richard Malkaster tomonidan yaratilgan "Elementarie" lug'ati hisoblanadi.

Birinchi sof inglizcha alifbo lug'ati 1604-yilda maktab o'qituvchisi Robert Kaudriy tomonidan yozilgan "A Table Alphabetical" edi. Bu birinchi italyanча lug'atdan 8 yil, fransuzcha lug'atdan esa 35 yil oldinda edi. Kaudriy shining saqlanib qolgan yagona nusxasi Oksforddagi Bodlein kutubxonasida joylashgan.

Biroq, bu dastlabki urinishlar, shuningdek, unga ergashgan ko'plab taqlidchilar ishonchsiz va hech qanday aniqlikka yaqin bo'lmagan deb qaraldi. Samuel Jonsonning "Ingliz tili lug'ati" (1755)ga qadar chinakam e'tiborga molik, ishonchli inglizcha lug'at yaratilgan deb hisoblangan va bugungi kunda ko'pchilik Jonson birinchi ingliz tili lug'atini yozgan deb ishonishgan. Ushbu bosqichda lug'atlar ko'pchilik so'zlar uchun matnli havolalarni o'z ichiga olgan holda rivojlandi va mavzular bo'yicha emas, balki alifbo tarzida tartibga solindi. Jonsonning mahoratli ishi bu elementlarning barchasini birlashtirgan birinchi "zamonaviy" lug'atni yaratgan birinchi asari sifatida baholanishi mumkin. Jonsonning lug'ati 150 yidan ortiq vaqt davomida ingliz tilida standart bo'lib qoldi, toki Oksford universiteti nashriyoti 1884-yildan boshlab Oksford ingliz tili lug'atini qisqacha shakllarda yozib, nashr eta boshladi. Nihoyat ulkan ishni yakunlash uchun qariyb 50 yil vaqt ketdi va ular nihoyat 1928-yilda 12jilddan iborat to'liq "Oxford English Dictionary"ni nashr etishdi. U bugungi kungacha ishonchli ingliz tili lug'ati bo'lib qolmoqda, har uch oyda maxsus guruh tomonidan tahrir va yangilanishlar qo'shilib boriladi².

Shu bilan birga, 1806-yilda Nuh Vebster ingliz tilining to'liq lug'atini nashr etdi. Keying yili, 43 yoshida, u kengaytirilgan va to'liq lug'at, ingliz tilining amerikanча lug'atini yozishni boshladi, uni to'ldirish uchun 27 yil kerak bo'ldi. Vebster Amerika

²Щерба Л.В. "Лексикографический сборник", Москва, 1957-1963, стр 65-66
WWW.HUMOSCIENCE.COM

nutqini standartlashtirishga umid qildi, chunki mamlakatning turli qismlarida amerikaliklar soʻzlarni boshqacha talaffuz qilishardi va ishlatishardi. Uning kitobida 70000ta soʻz bor edi, ulardan 12000tasi ilgari nashr etilgan lugʻatlarda boʻlmagan. Imlo islohotchisi sifatida Vebster ingliz imlo qoidalari keraksiz darajada murakkab deb hisoblardi, shuning uchun uning lugʻati amerika-inglizcha imlolarini “colour” oʻrniga “color”, “waggon” oʻrniga “wagon” , “centre” oʻrniga “center”, “honour” oʻrniga “honor” tanishtirdi. Shuningdek, u ingliz lugʻatlarida mavjud boʻlmagan “skunk” va “squash” kabi amerikacha soʻzlarni ham qoʻshib qoʻydi. Hozirda u Amerika ingliz tili tarixida sharaflı oʻringa ega boʻlsa-da, Vebsterning 1828-yilda nashr etilgan birinchi lugʻati bor-yoʻgʻi 2500 nusxada sotilgan. Vebster 1843-yilda, ikkinchi nashrga qoʻshimchani qayta koʻrib chiqishni tugatganidan bir necha kun oʻtib vafot etdi. Jorj va Charles Merriam lugʻatning 1840-yilgi nashrini nashr qilish va qayta koʻrib chiqish huquqlarini taʼminladilar, 1847-yilda kamtarona tahrirni nashr etdilar. 1864-yilda Merriam Nuh Vebsterning ishini qayta koʻrib chiqib ancha kengaytirilgan shaklini nashr etdi, lekin Vebsterning ishini “Amerika lugʻati” nomini saqlab qoldi. Bu “Unabridged” deb nomlanuvchi bir qator qayta koʻrib chiqishlarni boshladi, ular “Vebster”dan koʻproq “Merriam”ga aylandi³.

Anʼanaga koʻra jahon leksikografiyasi amaliyotida lugʻatdagi bosh soʻzlar ikki xil usulda joylashtiriladi. Birinchi yoʻl soʻzlarni alfavit tartibida joylashtirish yoʻli boʻlib, biror ilmiy prinsipga asoslanmagan boʻlsa-da, kerakli soʻzni izlab topish uchun qulaydir hamda bir va ikki tilli lugʻatlar tuzishda keng qoʻllaniladi. Ikkinchi yoʻl ideografik, tematik prinsiplar asosida tanlangan leksemalarning joylashuvidir. Ilmiy-tematik prinsiplar asosida tuzilgan lugʻatlarning soni koʻp emas, lekin ularning til oʻrgatish jarayonidagi ahamiyati katta. Ayniqsa oʻquv-leksik, frazeologik, sinonimik va boshqa maxsus lugʻatlar shunday tematik prinsiplar asosida tuzilsa, ularning lingvodidaktik qimmatı beqiyos ortadi. Bir tilli lugʻat tuzish jarayonida bosh soʻzning maʼnosini ochib berish masalasini ishlab chiqish katta ahamiyatga ega. “Bir til ichidagi tarjima” deb ham yuritiladigan izohlash yoʻllari lugʻatshunoslikda chuqur bilim va

³ Щерба Л.В ”Лексикографический сборник”, Москва, 1957-1963 стр73-74
WWW.HUMOSCIENCE.COM

tajriba talab etadi. Bu borada zarur o'rinlarda sinonimlar, antonimlar, ma'noni ochib beruvchi kichik tekstlar, turli stilistik-grammatik belgilardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Bosh so'zning ma'nosini ochish hamda qo'llanish ko'lamini ko'satishda turli badiiy, ilmiy-ommabop adabiyotlar, ommaviy axborot vositalari materiallaridan olingan illyustrativ misollar katta ahamiyat kasb etadi.

Leksikografiyaning o'ziga xos yo'nalishlaridan frazeografiya hamda terminografiyani alohida ta'kidlab o'tish maqsadga muvofiqdir. Keyingi yillarda tildagi turg'un birikmalar strukturasi, tarixi va tiplari bilan shug'ullanuvchi frazeografiya yo'nalishi ilmiy va amaliy tomondan shakllangan bo'lsa, fan-texnika taraqqiyoti tufayli kundan kunga ko'payib borayotgan terminlarni tartibga slogan holda turli lug'atlar tuzilishini ilmiy asoslovchi terminografiya fani, dialekt lug'atlarni tartibga soluvchi dialektografiya, yangi yo'nalishdagi ideografiya hozirgi kun leksikografiyasining dolzarb yo'nalishlaridan biriga aylanmoqda.

X-XI asrlarda O'rta Osiyo ijtimoiy-madaniy hayotida alohida bir davrni tashkil qiladi. Bu davrda ilm-fan, adabiyot va sanoatning yuksala borishi rivolandi. Bu davrda umumiy-tarixiy taraqqiyot asoschilari Al-Xorazmiy, Forobiy, Beruniy, Abu Ali ibn Sinolar maydonga chiqdilar. Ular o'zlarining faoliyatlari, tarix, mantiq, falsafa, shuningdek, aniq fanlar sohasidagi kashfiyotlari bilan O'rta Osiyoning qadimiy tarixida chuqur iz qoldirdilar. X-XI asrlar o'zbek adabiyoti tematik jilolari janrlar boyligi bilan diqqatni tortadi. O'zbek leksikografiyasining tarixi Mahmud Qoshg'ariyning XI asrda yaratilgan mashhur "Devoni lug'ati turk" asari bilan boshlangan.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Axmanova O.S. "Slovar lingvisticheskix terminov" Moskva, 1969.
2. Akhmatovna, J. N. . (2022). Traditions and Rituals Associated with Bobodekhkan in the Lower Zarafshan Oasis. International Journal of Development and Public Policy, 1(8), 46–53.
3. "Dictionary of Information Technology", 1996, second editing Peter Collin Publishing.

4. “Dictionary of Multimedia”,1997, second editing, Peter Collin Publishing.
5. “Dictionary of personal Computing and the Internet”, 2000, Peter Collin Publishing.
6. Ernest Klein, “A Comprehensive Etymological Dictionary of the English language”, Amsterdam, 1966-1967.
7. “Grammar in dictionaries of languages for special purposes”, Mugdan.J, 1986.
8. “Hozigi O’zbek adabiy tili”, Toshkent, 1980.
9. “Leksikograficheskiy sbornik”, Moskva, 1957-1963, Sherba L.V.
10. “Les dictionnaires bilingues”, Bejoint, P.Thoiron, Duculot, Universites Francophones, 1996.
11. “Lexicography in Italy: specific themes and trends”.International Journal of Lexicography, Marelllo,C, 2004.
12. Ziyodillaeva Mahbuba Ermatovna. (2022). BILLINGUALISM IN UZBEK AND CHICANO LITERATURE. MARTIN ESPADA AND SADRIDDIN AYNIY AS A FAMOUS BILINGUAL REPRESENTATIVES. EURASIAN JOURNAL OF ACADEMIC RESEARCH2, 2(3), 363–368.
13. Зиёдиллаева Махбуба Эрматовна. (2022). БИЛЛИНГВИЗМ В УЗБЕКСКОЙ И ЧИКАНСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ. MARTIN ЭСПАДА И САДРИДДИН АЙНИЙ КАК ИЗВЕСТНЫЕ ДВУЯЗЫЧНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ. EURASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, PHILOSOPHY AND CULTURE, 2(3), 177–182.
14. Ziyodillaeva Mahbuba Ermatovna. (2022). ITERLINGUISTIC FEATURES OF AMERICAN ENGLISH AND MEXICAN SPANISH. SOCIOLINGUISTIC RESEARCH ON CHICANO ENGLISH. Galaxy International Interdisciplinary Research Journal, 10(2), 328–332.
15. Ziyodillayeva Mahbuba. (2022). CHICANO AND JADID MOVEMENTS AND FAMOUS REPRESENTATIVES IN THIS FIELD. Involta Scientific Journal, 1(6), 344–353.

16. Ziyodillayeva Mahbuba. (2022). CHIKANO VA JADIDCHILIK HARAKATLARI HAMDA USHBU YO`NALISHDAGI MASHHUR NAMOYONDALAR. *Involta Scientific Journal*, 1(6), 405–415.

17. Ziyodillayeva Mahbuba Ermatovna. (2022). IBTIDOIY JAMOA TUZUMIDA ODAMLARARO MULOQOT TURLARI VA TILNING PAYDO BO`LISHI. «zamonaviy Dunyoda Ijtimoiy Fanlar: Nazariy Va Amaliy Izlanishlar» Nomli Ilmiy, Masofaviy, Onlayn Konferensiya, 1(22), 30–36.

18. Ziyodillayeva Mahbuba Ermatovna. (2022). TILNING PAYDO BO`LISHI HAQIDAGI DASTLABKI NAZARIYALAR VA ULARNING TADQIQI. «zamonaviy Dunyoda Innovatsion Tadqiqotlar: Nazariya Va Amaliyot» Nomli Ilmiy, Masofaviy, Onlayn Konferensiya, 1(22), 62–67.